

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 7.071.1

DOI: 10.5281/zenodo.10967964

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА Е.К. ЭВЕНБАХ, УЧЕНИЦЫ «ШКОЛЫ РЕРИХА»

ЛЯШЕНКО Светлана Владимировна,

Санкт-Петербургский центр культурных и научных проектов «АРС» (Санкт-Петербург, РФ);

Кандидат искусствоведения; e-mail: academy1757@gmail.com

МЕЛЬНИКОВ Владимир Леонидович,

Санкт-Петербургский государственный университет; Санкт-Петербургский центр культурных и научных проектов «АРС» (Санкт-Петербург, РФ);

Кандидат культурологии; e-mail: msssm9@yandex.ru

Аннотация. Расцвет женского художественного образования отмечен в петербургской «Школе Рериха», в частности творчеством Евгении Константиновны Эвенбах. Цель статьи – раскрытие художественного потенциала Е.К. Эвенбах, ученицы «Школы Рериха». Выявлены преобразования в художественном образовании «Школы Рериха»: усиление преподавания общеобразовательных предметов, создание художественно-промышленных мастерских, приглашение выдающихся художников для преподавания, обучение женщин. Школа выработала принцип единства материального и нематериального культурного наследия, закреплённый в Договоре об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Описано художественное становление Е.К. Эвенбах в «Школе Рериха», где она посещала классы Н.К. Рериха и А.А. Рылова. Она совершенствовала художественную технику, делая многочисленные зарисовки экспонатов Исторического музея имени А.Н. Поля. Определены особенности художественного развития Е.К. Эвенбах до Первой мировой войны, связанные с её обучением в классе Я.Ф. Ционглинского, на Высших женских (Бестужевских) курсах и в Институте истории искусств; в военное время – с обучением на курсах сестёр милосердия и работой над зарисовками сцен военной жизни, портретами сестёр милосердия. Охарактеризована художественная деятельность Е.К. Эвенбах после Первой мировой войны, в ходе которой выделяется работа с живописными и архитектурными памятниками в Великом Новгороде, иллюстрирование детских книг. Художественное наследие Е.К. Эвенбах представлено вкладом в создание учебников для коренных северных народов и работами, посвящёнными ойротам. Её работы находятся в музеях страны, частных коллекциях и галереях. Е.К. Эвенбах достойно воплотила в своей художественной и педагогической практике заветы «Школы Рериха».

Ключевые слова: культура, изящные искусства, Императорское Общество поощрения художеств, Рисовальная школа, Николай Рерих, художественное образование, Евгения Эвенбах, живопись, архитектура, детские книги

Для цитирования: Ляшенко С.В., Мельников В.Л. Художественная сила Е.К. Эвенбах, ученицы «Школы Рериха». // *Service plus*. 2024. Т.18. №1. С.38-50. DOI: 10.5281/zenodo.10967964.

Статья поступила в редакцию: 14.02.2024.

Статья принята к публикации: 17.03.2024.

THE ARTISTIC FORCE OF E.K. EVENBACH, A STUDENT OF “ROERICH’S SCHOOL”

Svetlana V. LYASHENKO,

Saint Petersburg Centre of Cultural and Scientific Projects “ARS” (Saint Petersburg, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Arts; e-mail: academy1757@gmail.com

Vladimir L. MELNIKOV,

Saint Petersburg State University; Saint Petersburg Centre of Cultural and Scientific Projects “ARS” (Saint Petersburg, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Culture; e-mail: msssm9@yandex.ru

Abstract. The Renaissance of female art education took place in “Roerich’s school” in St. Petersburg, with Yevgenia Konstantinovna Evenbach’s creativity involved. The article aims to disclose the artistic potential of E.K. Evenbach, a student of “Roerich’s school”. There are presented transformations in the art education of “Roerich’s school”: the intensified teaching of general subjects, creation of art and industry workshops, invitation of outstanding artists for teaching, and teaching women. The School elaborated the principle of uniting the material and non-material cultural heritage, which is registered in the Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments. The article describes E.K. Evenbach’s artistic formation in “Roerich’s school” where she attended the classes of N.K. Roerich and A.A. Rylov. She mastered her artistic techniques by making sketches of exhibits in the Historical Museum named after A.N. Pol. The authors determine specifics of E.K. Evenbach’s artistic development before World War I, when she studied in the class of Ya.F. Tsionglinsky, took the Higher female (Bestuzhev) courses and the ones in the Institute of Art History; during the war – she did nursing courses and made sketches of war scenes and Sisters of Mercy’s portraits. There is characterised E.K. Evenbach’s artistic activity after World War I, which focuses on her work with monuments of painting and architecture in Veliky Novgorod, and illustrating children’s books. E.K. Evenbach’s artistic heritage involves creating manuals for northern indigenous peoples and works devoted to the Oirots. Her artistic works are displayed in national museums, private collections and galleries. E.K. Evenbach remarkably brought into life the legacy of “Roerich’s school” in her artistic and teaching practice.

Keywords: culture, fine arts, the Imperial Society for the Encouragement of the Arts, the Drawing School, Nicholas Roerich, art education, Yevgenia Evenbach, painting, architecture, children’s books

For citation: Lyashenko, S.V., Melnikov, V.L. (2024). The artistic force of E.K. Evenbach, a student of “Roerich’s school”. Service plus, 18(1), 38-50. DOI: 10.5281/zenodo.10967964. (In Russ.).

Submitted: 2024/02/14.

Accepted: 2024/03/17.

Введение

Изучению изящных искусств в России способствовало созданное в Санкт-Петербурге Общество поощрения художеств, устав которого был утверждён в 1833 году Николаем I. Название учреждения претерпело изменения: в 1820–1882 годах оно называлось Общество поощрения художников, в 1882–1917 годах – Императорское Общество поощрения художеств (далее – ИОПХ), с 1917 года – Всероссийское общество поощрения художеств. Примечательной является деятельность Рисовальной школы ИОПХ, которой было суждено стать одним из старейших в России учебных заведений. За долгую историю своего существования она сменила несколько названий: от Рисовальной школы для вольноприходящих до Художественного училища имени Н.К. Рериха. Началом активного развития Рисовальной школы стал 1857 год, когда она была принята в ведение Общества поощрения художников.

Николай Константинович Рерих (1874–1947) был сотрудником ИОПХ в Санкт-Петербурге с 1898 по 1918 год. Именно в эти годы он сформировал своё учение о Культуре, которую он видел в единстве материального и нематериального наследия. В 1898 году деятельность Н.К. Рериха разворачивалась в Художественно-промышленном музее при ИОПХ, где он занимал должность помощника директора, и в художественном журнале «Искусство и художественная промышленность», где он был помощником редактора. Три года спустя он начал работать секретарём ИОПХ. В 1906 году Н.К. Рерих, который на тот момент был уже известным художником, принял предложение возглавить Рисовальную школу ИОПХ. Яркой страницей в истории Рисовальной школы стал так называемый «рериховский» период (с 1906 по 1918 года). Выдающийся историк ИОПХ, доктор искусствоведения Е.А. Боровская заметила: «Период директорства Рериха в истории Рисовальной школы – наиболее краткий, чуть более десяти лет, однако это были чрезвычайно насыщенные годы» [2, с. 78].

Школа пользовалась большой популярностью среди творческой молодёжи. Из разных регионов страны приезжали начинающие художники и художницы, чтобы осуществить мечту, а именно:

учиться в «Школе Рериха». Так называли в начале XX века Рисовальную школу ИОПХ многие жители Санкт-Петербурга и Москвы, включая и членов императорской фамилии. Особый интерес в вопросе изучения деятельности Школы ИОПХ представляет творчество учениц. Именно на этот период пришёлся расцвет женского художественного образования в Санкт-Петербурге, явивший миру целую плеяду выдающихся художниц, среди которых особым светом привлекает творчество Евгении Константиновны Эвенбах (1889–1981). Она была настойчива в своём решении заниматься в этой школе после изучения полотен Н.К. Рериха. Его картины, которые воспроизводились в журналах того периода, поражали её своей оригинальностью в отношении формы и замысла. Как утверждает В.С. Матафонов, «Эвенбах почувствовала в них родственное тому самобытному, декоративному началу, которое пока ещё неосознанно привлекало её» [13, с. 8].

Эти обстоятельства порождают научную проблему: как реализовывался художественный потенциал Е.К. Эвенбах на разных этапах её творческой деятельности? Определён объект исследования, обозначенный как художественное образование в «Школе Рериха», и предмет исследования – художественная сила Е.К. Эвенбах, получившей художественное образование в «Школе Рериха». Цель данной статьи заключается в раскрытии художественного потенциала Е.К. Эвенбах, ученицы «Школы Рериха». Для достижения указанной цели выделены следующие задачи исследования: выявить преобразования в художественном образовании «Школы Рериха», описать художественное становление Е.К. Эвенбах в «Школе Рериха»; определить особенности её творчества до и во время Первой мировой войны; охарактеризовать художественную деятельность художницы после войны; указать художественное наследие. Научная новизна представлена описанием развития художественной силы Е.К. Эвенбах в историческом разрезе.

Художественные преобразования в «Школе Рериха»

Педагогическая деятельность Н.К. Рериха сегодня определяется как существенный вклад в

развитие художественного образования в России в начале XX века. На посту директора Рисовальной школы он осуществил ряд преобразований, которые коснулись как организации школьной жизни, так и программ обучения. По его инициативе усилилось преподавание истории искусств наряду с другими общеобразовательными предметами; были организованы исследовательские поездки по старинным русским городам; создавались художественно-промышленные мастерские, такие как рукодельная и ткацкая, иконописная, керамики и живописи по фарфору, мастерская чеканки. По воспоминаниям А.А. Рылова, приглашённого Н.К. Рерихом к сотрудничеству, «Школа не стояла на месте, ... увеличивался состав преподавателей приглашением выдающихся художников» [20, с. 149]. Преподавателями Рисовальной школы ИОПХ в разные её периоды были И.Н. Крамской, П.П. Чистяков, П.К. Клодт, А.Ф. Афанасьев, И.Я. Билибин, А.В. Щусев, В.А. Щуко, А.А. Рылов. Здесь первые шаги в искусстве делали Ф.А. Васильев, В.В. Верещагин, И.Е. Репин, М.З. Шагал, М.В. Добужинский, Е.Д. Поленова, С.В. Чехонин, А.В. Щекотихина-Потоцкая, Н.П. Акимов, П.Н. Филонов.

Все эти люди, как и остальные участники ИОПХ, выработали принцип единства материального и нематериального культурного наследия, в дальнейшем оформленный Н.К. Рерихом в международный юридический документ, который защищал культурное наследие. Подписанный в Вашингтоне 15 апреля 1935 года Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, или Пакт Рериха установил преимущество защиты культурных ценностей перед военной необходимостью. Санкт-Петербургская материальная и нематериальная культура выступила истоками этого договора. Поэтому каждое учреждение и каждое имя на культурной карте Санкт-Петербурга имеет особое значение для понимания уникального вклада Н.К. Рериха и Рисовальной школы ИОПХ под его началом в развитие художественного образования в России.

Художественные преобразования в «Школе Рериха» коснулись и контингента обучающихся: изящным искусствам обучались не только мужчины, но и женщины. Этот факт связан с тем, что в начале XX века процент занятости женщин возрастал во

всех сферах деятельности общества. Н.К. Рерих опровергал слабости женщин в художественной деятельности, заявляя, что «что среди ... учениц есть очень много способных. В композициях, в керамике, в живописи по стеклу и в разных других производствах – они хорошо успевают» [15, с. 270]. Реализация женщин в творческой профессии очевидна по факту продолжения своего обучения в Академии Художеств, выбора преподавательской деятельности, исполнения чертежей во время работы на заводах.

Художественное становление Е.К. Эвенбах в «Школе Рериха»

Одной из учениц «рериховского» периода Рисовальной школы была Евгения Константиновна Эвенбах (1889–1981), которая родилась 17 августа 1889 года в уездном городе Кременчуге Полтавской губернии в семье обрусевшего немца, железнодорожника. В городе Екатеринославе окончила гимназию и решила стать художницей. Однако трудное материальное положение семьи не позволяло Е.К. Эвенбах начать обучение, поскольку не было возможности оплачивать учёбу. «Только в 1910 году ... уехала учиться в Петербург в школу Общества поощрения художеств – к Рериху» [13, с. 8]. Е.К. Эвенбах пришла в Школу, когда педагогический коллектив составляли известные художники с мировыми именами, входившие в Объединение «Мир искусства». Это И.Я. Билибин, А.Э. Линдеман, Н.П. Химона, В.А. Щуко, А.В. Щусев, Я.Ф. Ционглинский, А.Р. Эберлинг, С.П. Яремич и др. Директор Н.К. Рерих приглашал на работу своих друзей-художников и соратников, многие из которых были его соучениками по мастерской А.И. Куинджи в Академии художеств: Г.М. Бобровский, К.Х. Вроблевский, А.А. Рылов и др.

Ученица Е.К. Эвенбах посещала класс рисования с животных под руководством Аркадия Александровича Рылова (1870–1939). С теплотой и благодарностью вспоминала Яна Францевича Ционглинского (1858–1912/1913), о котором Александр Бенуа писал: «Ционглинский говорил об искусстве много и красно, он имел очень правильные и меткие суждения, он горел неподдельным огнем к искусству» [1, с. 103]. Первоначально художница посещала класс обсуждения эскизов, возглавляемый Н.К. Рерихом. Под влиянием его личности и картин, которыми она «восхищалась» [21, с. 135],

Е.К. Эвенбах увлеклась изучением старины и археологии. Учащиеся «Школы Рериха» не прекращали работу и во время летних каникул: отдых был неразрывно связан с творческим процессом. Летом 1913 года Е.К. Эвенбах совершила поездку в Екатеринославскую губернию. Одной из задач поездки было посещение Исторического музея имени А.Н. Поля в Екатеринославле. Это был новый музей, созданный в 1905 году и славившийся богатой коллекцией старинных предметов; коллекция археологических находок Александра Николаевича Поля (1832–1890), предпринимателя, археолога, писателя, коллекционера, общественного деятеля, легла в основу вышеназванного музея.

Во время зарисовок музейных экспонатов художница познакомилась с директором вышеназванного музея академиком Д. И. Эварницким, который посоветовал ей посетить отдалённые сёла губернии и ознакомиться с бытом простого народа: их жилищем с народными росписями, одеждой с национальным орнаментом, посудой, предметами быта. В те годы Д. И. Эварницкий был известен как автор текста вступительной статьи и очерков исторического обзора к альбому «Из украинской старины» (1900). Определяя значение такого рода альбомов, он писал: «... Никто не станет отрицать образовательного значения науки археологии, или науки о древностях. ... Занятия стариной есть и весьма необходимое, и во всех отношениях полезное дело ... Величайшие особы, и правительственные учреждения, и частные лица показывают большую заботу и немало вкладывают средств на соби́рание всякого рода отечественных древностей» [9, с. 4].

Проиллюстрирован альбом известными художниками, академиками: Сергеем Ивановичем Васильковским (1854–1917), чьи работы посвящены историческим событиям в любимой им малороссийской степи, и Николаем Семёновичем Самокишем (1860–1944), чьи рисунки носят историографический характер. В свои композиции авторы включили подлинные предметы из частных коллекций археологических находок коллекционеров

Г. Г. Алексеева (Москва), А. Н. Поля (Екатеринослав) и Д. И. Эварницкого (Харьков). В это же время сходные идеи о значении старины высказывал и Н. К. Рерих, опубликовавший в приложении к официальному Отчёту ИОПХ за 1903 год следующее высказывание: «Часто говорится о ... старине народной как о пережитке, ... Не об этом нам думать, а прежде всего надо создать здоровую почву для жизни старины, ...» [19, с. 48].

Результатом летних поездок Е.К. Эвенбах стали многочисленные рисунки. Поездки способствовали совершенствованию техники, повышению мастерства. Летние работы ученицы были оценены педагогами и представлены на школьной выставке. Художник-полиграфист, автор очерков по истории русского искусства Иван Иванович Лазаревский (1880–1948) в газете «Вечерний Петербург» в обзоре «Школьная выставка» в декабре 1913 года писал: «В том, что привезла ... ученица школы художница г-жа Эвенбах, открывается много увлекательнейшего; ей посчастливилось найти ... старинные росписи-орнаментации печей; ... Для каждого художника в этом материале обильнейшая пища» [16]. Лучшие работы учеников и учениц воспроизводились в «Сборнике работ учащихся школы ИОПХ»¹, выпуск которых был начат в 1910 году по инициативе Н.К. Рериха. Тем не менее, рисунки ученицы Е.К. Эвенбах не были воспроизведены, и мы не имеем возможности увидеть и оценить их, но положительные отзывы о её работах в периодической печати тех лет говорят в пользу художницы.

Художественное развитие Е.К. Эвенбах

Сохранились документы, подтверждающие, что художница обращалась в Екатеринославскую губернскую земскую управу с просьбой выделить ей стипендию на обучение, но получила отказ, «так как сумма, ассигнованная Собранием в распоряжение Управы на стипендии, уже совершенно распределена»². Несмотря на трудное материальное положение ученица Эвенбах обучалась также на Высших женских (Бестужевских) курсах, на которых с

¹ С 1910 г. по 1914 г. было издано 4 выпуска «Сборников работ учащихся школы ИОПХ», всего 6 комплектов, так как 2 и 3 выпуски состояли в 2-х частях.

² Отдел рукописей Государственного Русского музея. Ф. 105. Оп. 1. Ед. хр. 5.

1885 по 1918 год учились яркие представительницы революционного движения в России: «Н.К. Крупская, А.И. Ульянова, О.И. Ульянова, К.Н. Самойлова, П.Ф. Кудели, Л.А. Фотиева» [4, с. 240-241]. Её обучение проходило и в Институте истории искусств, созданном в 1912 году графом, искусствоведом, доктором философии Валентином Платоновичем Зубовым (1884–1969).

В марте 1914 года Е.К. Эвенбах написала прошение на имя директора Рисовальной школы Н.К. Рериха с просьбой выдать свидетельство, подтверждающее, что она являлась ученицей. Из выданного свидетельства следует, что она поступила в Школу во II полугодии 1910 года, затем последовательно прошла все общерисовальные классы до седьмого включительно и весной 1914 года получила свидетельство об окончании семи классов. Выданное ей свидетельство подписали директор Рисовальной школы ИОПХ Н.К. Рерих и секретарь ИОПХ В.И. Зарубин³. На прошении Е.К. Эвенбах также стоит автограф: «О. Машукова». Видимо, за ученицу ходатайствовала преподаватель Ольга Дмитриевна Машукова (1854 – после 1925), выпускница Рисовальной школы ИОПХ и с 1890 года инспектрисса её женских классов; она преподавала в своей alma mater в «рериховский» период [12].

Данный документ позволяет по-другому оценить приводимое в биографических исследованиях высказывание художницы о причине её перехода из класса композиции Н.К. Рериха в класс композиции Я.Ф. Ционглинского: «...я себя чувствовала художницей другой национальности. Николай Константинович не дал того, что я искала» [13, с. 13]. Именно Н.К. Рерих пригласил в своё время художника Я.Ф. Ционглинского преподавать в «общерисовальных классах» Школы ИОПХ [12, с. 115]. Вероятно, тот привлекал Н.К. Рериха и тем, что к февралю 1908 года он успел побывать в Индии [7, с. 31-42], куда директор Школы много лет стремился. Популярный педагог в Санкт-Петербурге в 1900–1910-х годах, Я.Ф. Ционглинский был обаятельным энтузиастом художественного образования и ярким художником-импрессионистом со своим оригинальным пониманием художественной

формы, говоривший своим последователям о миссии и меры ответственности искусства следующее: «Искусство потому трудно, что для того, чтобы быть художником, надо быть немного больше, чем человеком» [22, с. 12]. 24 декабря 1912 года (6 января 1913 года по новому стилю) мэтра не стало, но, как следует из вышеприведённого прошения, Е.К. Эвенбах продолжила обучение в Рисовальной школе ИОПХ ещё более года, вернувшись в класс композиции Н.К. Рериха.

Летом 1914 года художнице пришлось уехать в Иркутск к отцу, Константину Александровичу Эвенбаху (1869–1942), где тот работал редактором Сибирского торгово-промышленного вестника, выходявшего в 1911–1917 годах каждую неделю. Творческий процесс был прерван. Художница работала с сыпнотифозными больными в госпитале после окончания курсов сестёр милосердия. Однако мечта учиться в Академии художеств не покидала её. Е.К. Эвенбах вернулась в Петроград после работы в иркутском госпитале на протяжении нескольких месяцев. В 1916 году во время Первой мировой войны она поехала на Северо-Западный фронт. Бескорыстно помогая раненым, спасая их жизнь, она пользовалась большим уважением. Письма благодарности, написанные военными и адресованные сестре милосердия Е.К. Эвенбах, находятся в собрании Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации. Таковы письма 1915–1916 годов, подписанные как «Францев», «П.И. Чирков», «Б. Шаратов», «Ф.Л. Шесняк», «Н. Вилков», «Август Тевин», «М. Омельченко», «П.Ф. Махинов»⁴.

Эти письма экспонировались на выставке «Сёстры милосердия» с 19 ноября 2014 года по 1 марта 2015 года в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов. Выставка была посвящена работе медицинских сестёр в годы Первой мировой войны; её центральными экспонатами явились портреты раненых солдат, написанные Александрой Петровной Шнейдер (1863–1942) в лазарете. Он был открыт в Лужском отделении Школы народного искусства императрицы Александры Фёдоровны, известном как «Светёлка». Его попечительницей

³ Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 448. Оп. 1. Д. 1595. Л. 67.

⁴ ВММ КП ОФ-82548/164, 167, 169, 172, 177, 182, 191, 196, 197.

была Варвара Петровна Шнейдер (1860–1941), которая, как и её сестра, были выпускницей Рисовальной школы ИОПХ.

В свободные минуты художница Е.К. Эвенбах делала зарисовки сцен военной жизни, портреты сестёр милосердия, которые составили серию «Полевой госпиталь. Северо-Западный фронт. 1915–1917 годы». Это рисунки «Кипятильницы» (рис. 1), «Сестра милосердия француженка Виолетт», «Сестра милосердия Клавдюша. Госпиталь на Петроградской набережной, д. 2-4», «Сестра милосердия Катя», «Замирье. В палатке ночью», «Гостиня в палатке», «Ляховчизна. Землянки, где мы жили» и некоторые другие, хранящиеся в Санкт-Петербурге в Государственном музее политической истории России⁵.

Художественная деятельность Е.К. Эвенбах после Первой мировой войны

После войны Е.К. Эвенбах вернулась в Петроград. Жизнь после войны и событий 1917 года кардинально изменилась. Но художница продолжила учёбу: в 1918 году она стала студенткой Государственных Свободных мастерских, возникших на базе Академии художеств. До 1921 года она посещала мастерские русских и советских живописцев, графиков и педагогов: Василия Ивановича Шухаева (1887–1973), а затем Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1939). По словам Е.К. Эвенбах, «У Кузьмы Сергеевича было самое большое число учеников. Там и самые чистые, сверкающие краски» [13, с. 12]. Талантливая художница, женщина с большим творческим потенциалом, она также в это время училась на факультете общественных наук Института истории искусств. В 1924 году окончила ВХУТЕМАС, в составе первого советского выпуска Петроградских свободных художественных мастерских; картина «Студенты» (1923) была представлена дипломной работой [21]. В собрании Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств хранятся ученические рисунки Е.К. Эвенбах, выполненные под руководством В.И. Шухаева и К.С. Петрова-Водкина и поступившие от автора в 1957 году. Это следующие работы: «Мужская голова» (1919), «Портрет старухи» (1919), «Два наброска натурщицы» (1919), «Голова мальчика»

(1920), «Портрет А.И. Разумовского» (1922) и «Женская голова» (1919). Последнее произведение экспонировалось на выставке «Немцы и Академия художеств» в 2003 году.

В 1920 году Е.К. Эвенбах в составе группы художников была командирована в Великий Новгород с целью обмера, изучения и копирования памятников живописи и архитектуры. Этим занималась Российская Академия истории материальной культуры, которая была создана на базе Российской государственной археологической комиссии (в 1859–1918 годах – Императорской археологической комиссии) в Петрограде в 1919 году. Это учреждение преобразовано в Государственную Академию истории материальной культуры в 1926 году, в 1937 году – Институт истории материальной культуры в составе Академии наук СССР. Своих учеников Н.К. Рерих призывал к обмерам памятников древнего зодчества, копированию старинных фресок, изучению славянской старины и археологии [3]. Сам он много путешествовал по России и другим странам в поисках истоков русской культуры. Результаты его поездок были известны современникам; за ними следили и ученики «Школы Рериха».

Е.К. Эвенбах и её сокурсники исполнили копии росписей многих новгородских храмов: Спаса на Нередице (1199), Успения Богородицы на Волотовом поле (1363), Спаса на Ильине (1378), Спаса Преображения на Ковалёве (1380). Работа велась в 1920–1923 годах в рамках летней практики мастерской К.С. Петрова-Водкина, о котором Н.К. Рерих однажды высказался так: «Редко можно найти такое счастливое сочетание, чтобы мастер, впитавший лучшие достижения Запада, остался исконно русским и нашёл бы убедительный язык в своём руководстве» [18, с. 81]. Автор монографии, посвящённой Е.К. Эвенбах, Вадим Степанович Матафонов (1927–1993), который был лично знаком с художницей, писал о «Пророке» и «Христосе во гробе» как частей этих росписей: «Известно, что с течением времени старинные росписи меняют свой вид. Тем большую ценность ... приобретают такие хорошие копии, как те, что делались Эвенбах и другими художниками в те далёкие 1920-е годы» [13, с. 27].

⁵ ГМП ИР КП-10502.

Рис. 1. Е.К. Эвенбах. Кипятильники. 1917⁶
Fig. 1. E.K. Evenbach. Boilers. 1917

В 2021 году в Новгородском государственном объединённом музее-заповеднике прошла выставка «Из истории церкви Спаса на Ковалёве. Довоенные копии росписи храма». Вниманию зрителей было представлено семь копий настенной росписи, исполненных Е.К. Эвенбах и имеющих большое культурное, историческое и художественное значение. Эти и другие её копийные композиции были использованы при восстановлении новгородских храмов, разрушенных во время Великой Отечественной войны.

Восстановлением фресок церкви Спаса на Ковалёве занимались московские реставраторы Грековы: Александр Петрович (1909–2000) и Валентина Борисовна (1931–2019), с которыми один из авторов данной статьи имел счастье общаться в мае 1996 года во время совместного с Л.С. Митусовой (Кузиной Ю.Н. и С.Н. Рерихов) посещения их реставрационной мастерской на территории Новгородского кремля, в здании Судного и Духовного приказов [6, 14].

⁶ Рисунок с датой 24 февраля 1917 года. Серия «Полевой госпиталь. Северо-Западный фронт. 1916-1917 годы». Бумага, гуашь, карандаш. 33,0 × 20,7 см. Собрание ГМПИР КП-10502/154.

Также Е.К. Эвенбах была создана серия акварелей, запечатлевших пейзажи Новгорода и его окрестностей. Это произведения «Юрьев монастырь» (1920), «Рынок» (1920), «Ковалёво» (1920), «Вид с Новгородского храма» (1920), «Церковь Параскевы Пятницы» (1920), «У стен Кремля» (1921), «Церковь Бориса и Глеба» (1921), «Ярославово дворище» (1921) и др. Как отметила искусствовед Е.Ю. Турчинская, новгородские акварели характеризуются типичной для художницы цветовой гаммой с преобладанием сине-зелёного и неярко-белого, а также интенсивного красного [21]. В эти же годы художница посещала и другие регионы с целью копирования церковных фресок. Она побывала в Москве, Киеве, Чернигове. Например, известна её копия «Роспись Черниговского Елецкого монастыря. Деталь композиции», выполненная в 1924 году акварелью на бумаге⁷.

Вскоре художница Е.К. Эвенбах стала известна как иллюстратор детских книг. Ещё студенткой она выполнила иллюстрации к сказке «Гуси» (1923). «Новгород стал фундаментом моего творчества, – писала она. – И здесь родились мои детские книги» [13, с. 36]. В дальнейшем творчество художницы было тесно связано с различными издательствами страны. По приглашению В.В. Лебедева и под его руководством она работала в Государственном издательстве, оформила множество детских книг. Интересно отметить, что иногда художница создавала серии рисунков, а затем писатели и поэты делали подписи к ним. Так, например, были осуществлены издания с её рисунками: Е.Я. Данько «Фарфоровая чашечка» (1925) [8], М. Ильина (псевдоним И.Я. Маршака) «Кожа» (1926) [10], Е.Л. Шварца «Рынок» (1926) [23] (рис. 2), А.И. Введенского «На реке» (1928) [5] и др.

Художественное наследие Е.К. Эвенбах

Е.К. Эвенбах много ездила по стране. В 1934–1938 годах неоднократно совершала путешествия в отдалённые регионы, была участницей нескольких экспедиций на Дальний Восток для изучения быта малых народов. Результатом поездок было множество фотографий коренных жителей, жанровых сцен из жизни маленьких стойбищ и природы, станковых работ, в том числе портретов, и

альбомов с карандашными зарисовками, в которых художница воспроизводила образцы резьбы и национальной вышивки на одежде.

В начале 1930-х годов Е.К. Эвенбах начала работать в Ленинградском отделении учебно-педагогического издательства, специализировавшегося на выпуске букварей и учебников для народов Крайнего Севера и Дальнего Востока, и внесла значительный вклад в создание первых советских учебников для коренных северных народов. Работала в технике литографии над портретами студентов Института народов Севера, который был образован в 1925 году при Ленинградском государственном университете, в 1926 году передан в Центральный институт живых восточных языков; в 1930 году он стал самостоятельным учебным заведением, а в наше время находится в составе Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. К середине 1930-х годов была готова значительная часть работ этого её цикла. В конце 1930-х годов она выполнила эскизы росписей одного из учебных помещений в Институте народов Севера, но непосредственно в здании успела расписать только одну стену. Тогда же она начала графическую серию «Дети народов мира». Работала художница и в технике хромолитографии. Ею также была выполнена серия пейзажей пригородов Ленинграда.

Во время Великой отечественной войны Е.К. Эвенбах оставалась в блокадном Ленинграде. В 1943 году была эвакуирована на Алтай, где создала цикл работ, посвящённых ойротам, которые ещё в 1925–1926 годах привлекли пристальное внимание и Н.К. Рериха. Известны высказывания художника об этом народе в его путевом дневнике «Алтай – Гималаи» [17] и знаменита его картина «Ойрот – вестник Белого Бурхана» из серии «Знамёна Востока» (1925). Художница вернулась в город на Неве в 1946 году. В дальнейшем работала в книжной графике, в технике акварели и литографии, выполняла станковые работы, принимала участие в различных выставках. Преподавала на графическом факультете в Ленинградском педагогическом институте имени А.И. Герцена.

⁷ НГОМЗ, НГМ КП 41891.

Рис. 2. Е.К. Эвенбах. Обложка книги Е.Л. Шварца «Рынок». 1926
 Fig. 2. E.K. Evenbach. The cover of the book by E.L. Schwartz "The Market". 1926

Выпускница «Школы Рериха» Е.К. Эвенбах оставила большое художественное наследие. Её работы сегодня находятся в частных коллекциях и галереях и в десятках музеев страны, расположенных в разных городах. Яркими примерами подобных городов и музеев являются Санкт-Петербург (Государственный музей истории Санкт-Петербурга), Москва (Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), Тверь (Тверская областная картинная галерея), Сергиев Посад (Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама), Великий

Новгород (Новгородский государственный объединённый музей-заповедник), Псков (Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник), Вологда (Вологодская областная картинная галерея), Тула (Тульский музей изобразительных искусств), Калуга (Калужский музей изобразительных искусств), Саранск (Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи), Махачкала (Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой), Новосибирск (Новосибирский государственный художественный

музей), Иркутск (Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачёва), Комсомольск-на-Амуре (Городской краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре).

В настоящее время в Государственный каталог Российской Федерации внесено более 800 записей о произведениях изобразительного искусства и книг с авторством этой оригинальной художницы. Совершенно справедливо историк искусства Е.Ф. Ковтун назвал её среди «крупных ленинградских мастеров» [11, с. 38], вышедших из мастерской К.С. Петрова-Водкина 1920-х годов. И её современники, и исследователи наших дней всегда высоко оценивали и оценивают её творчество и её отношение к жизни. Приведём только одно такое высказывание Е.Ю. Турчинской, отметившей её художественную судьбу с позиции отношения к человеку: «Для неё не было “нового” и “старого” человека. Для Эвенбах Человеком были сначала солдаты на фронте, которых она обучала грамоте. Потом дети на пороге “новой” жизни, для которых она создавала книги и первые буквари» [21, с. 146]. Своей жизнью Е.К. Эвенбах соединила две эпохи в отечественном искусстве, не отказываясь ни от

чего светлого и ценного в них. Утверждая идею «нового человека», она смогла не отринуть самое высокое из прошлого, пройдя с достоинством долгий тернистый путь в будущее.

Заключение

Евгения Константиновна Эвенбах, которая получила художественное образование в петербургской «Школе Рериха», достойно воплотила в своей художественной и педагогической практике заветы петербургской Школы 1910-х годов. Изучение художественных и архитектурных памятников, иллюстрирование детских книг, работа над учебниками для коренных северных народов – всё это свидетельствует о многогранном таланте художницы, художественное наследие которой требует пристального внимания со стороны исследователей.

Целесообразно продолжить научные изыскания в следующем ключе: раскрыть направления совершенствования художественной техники Е.К. Эвенбах, описать особенности реализации техники литографии и хромографии в работах художницы, выявить специфику ее работ военной тематики, охарактеризовать предпосылки иллюстрирования детских книг.

Список источников

1. Бенуа А.Н. Мои воспоминания: В 5 кн. / АН СССР; Изд. подгот.: Н.И. Александрова и др.; Предисл. Д.С. Лихачёва. Москва: Наука, 1980. [Т.1]. Кн.1, 2, 3. 711 с., 19 л. ил.: ил.
2. Боровская Е.А. Н.К. Рерих как руководитель Рисовальной школы Императорского Общества поощрения художеств и его предшественники на этом посту // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. Т.ХІ: Рерихи, их предшественники, сотрудники, последователи. Санкт-Петербург: СПбГБУК «Музей-институт семьи Рерихов», 2013. С. 68-80.
3. Вахромеева О.Б. Биография бестужевки. Творческий путь художницы Е.К. Эвенбах (1889–1981) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №1. С. 68-71.
4. Вахромеева О.Б. Эволюция общественных взглядов слушательниц Бестужевских курсов (По материалам биографии А. И. Ульяновой) // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. Т.ІІ: Новая Россия на пути к единству человечества. Санкт-Петербург: Рериховский центр Санкт-Петербургского государственного университета; Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2005. С. 240-254.
5. Введенский А., Эвенбах Е. На реке. Ленинград: Государственное издательство, 1928. [10] с.: цв. ил.
6. Греков А.П. Фрески церкви Спаса Преображения на Ковалёве. Москва: Искусство, 1987. 93, [3] с., [40] л. цв. ил.: ил.
7. Гурунович М. «Истый рыцарь» Ян Ционглинский в рисунках Ильи Репина // Репинские чтения 2019. По материалам конференции к 120-летию усадьбы И.Е. Репина «Пенаты» и 175-летию со дня рождения И.Е. Репина / НИМ РАХ; Сост. В.-И.Т. Богдан. СПб.: НИМ РАХ, 2020. С. 31-42.
8. Данько Е. Фарфоровая чашечка / Рисунки Е. Эвенбах. Ленинград: Государственное издательство, 1925. [12] с.: ил.
9. Из украинской старины = La petite Russie d'autrefois / Рис. С.И. Васильковского и Н.С. Самокиша; Пояснительный текст Д.И. Эварницкого. Санкт-Петербург: Изд. А.Ф. Маркса, 1900. VIII, 98, [2] с., 20 л. цв. ил.

10. Ильин М., Эвенбах Е. Кожа. [Ленинград]: Государственное издательство, 1926. [10] с.: цв. ил.
11. Ковтун Е.Ф. Живые истоки (О ленинградских художественных традициях) // Искусство Ленинграда. Ленинград, 1989. Февраль. №2. С. 30–44.
12. Макаренко Н.Е. Школа Императорского Общества поощрения художеств. 1839–1914: Очерк, составленный по поручению Комитета Императорского Общества поощрения художеств. Петроград: Типография «Якорь», 1914. 115, [4] с., 12 л. ил., портр.
13. Матафонов В.С. Евгения Константиновна Эвенбах. Ленинград: Художник РСФСР, 1988. 181, [2] с.: ил., цв. ил.
14. Митусова Л.С. О прожитом и судьбах близких. Санкт-Петербург: Рериховский центр СПбГУ; Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2004. 383 с.: ил., портр., факс. (Серия «Щедрый дар» / Санкт-Петербургский государственный университет, Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге; Вып.1; Отв. ред. В.Л. Мельников).
15. Николай Рерих в русской периодике, 1891–1918. Вып.4: 1910–1912 / [Сост.: О.И. Ешалова, А.П. Соболев]. Санкт-Петербург: Фирма «Коста»; Исследовательский Фонд Рерихов, 2007. 582, [2] с.: ил., портр.
16. Николай Рерих в русской периодике, 1891–1918. Вып.5: 1913–1918 / [Сост.: О.И. Ешалова, А.П. Соболев]. Санкт-Петербург: Фирма «Коста»; Исследовательский Фонд Рерихов, 2008. 698, [2] с.: ил.
17. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи / Науч. ред.: А.П. Окладников [и др.]; Сост. И.М. Богданова; Предисл. акад. Б.Г. Гафурова; Послесл. акад. А.П. Окладникова; Комментар. С.И. Тюляева и Ю.Г. Решетова. Москва: Мысль, 1974. 348 с., 16 л. ил.: портр., факс.; 21 см.
18. Рерих Н.К. Юон и Петров-Водкин. (Урусвати, Гималаи. 24 мая 1937) // Рерих Н.К. Листы дневника: В 3 т. Т.II. Москва: МЦР и др., 1995. 511 с., [4] л. ил., портр.: портр.
19. Рерих Н.К. Отчёт о деятельности Императорского Общества поощрения художеств за 1904 год с 1 января 1903 года по 1 января 1904 года. Санкт-Петербург, 1904. 50 с.: ил.
20. Рылов А.А. Воспоминания. 4-е изд. Ленинград: Художник РСФСР, 1977. 287 с.: ил.
21. Турчинская Е.Ю. Идея «нового человека» в творчестве Евгении Константиновны Эвенбах // Научные труды / Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Санкт-Петербург, 2016. №36. С. 133–153.
22. Ционглинский Я.Ф. Заветы Ционглинского: [Мысли и взгляды, высказанные Яном Францевичем Ционглинским... и дословно записанные его учеником Рубцовым] / Сост. А.А. Рубцов. Санкт-Петербург: Типография «Сириус», 1913. 46 с.
23. Шварц Е. Рынок / Рисунки Е.К. Эвенбах. [Ленинград]: Государственное издательство, 1926. [12] с.: цв. ил..

References

1. Benua, A.N. (1980). *Moi vospominanija [My memories]*. Vol.1. Books 1, 2, 3. Moscow: Science. (In Russ.).
2. Borovskaya, E.A. (2013). N.K. Rerih kak rukovoditel' Risoval'noj shkoly Imperatorskogo Obshhestva pooshhrenija hudozhestv i ego predshestvenniki na jetom postu [N. K. Roerich as the head master of the Drawing School in the Imperial Society for the Encouragement of the Arts and his predecessors in this position]. *Rerihovskoe nasledie [Roerich's heritage]: Proceedings of the International scientific conference. Vol.XI: The Roerichs, their predecessors, colleagues, successors.* Saint Petersburg: The Roerich's museum-institute, 68–80. (In Russ.).
3. Vakhromeeva, O.B. (2016). Biografija bestuzhevki. Tvorcheskij put' hudozhnicy E.K. Jevenbah (1889–1981) [The Bestuzhev courses' biography. E.K.Evenbach's artistic career (1889–1981)]. *Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk [Current problems of humanities and natural sciences]*, 1, 68–71. (In Russ.).
4. Vakhromeeva, O.B. (2005). Jevoljucija obshhestvennyh vzgljadov slushatel'nic Bestuzhevskih kursov (Po materialam biografii A. I. Ul'janovo) [Evolution of social attitudes of the Bestuzhev courses students (Based on A. I. Ulyanova's biography)]. *Rerihovskoe nasledie [Roerich's heritage]: Proceedings of the International scientific conference. Vol.II: New Russia on the path to uniting the mankind.* Saint Petersburg: The Roerich centre of Saint Petersburg State University; Vyshy Volochyok: Irida-pros, 240–254. (In Russ.).
5. Vvedensky, A., Evenbach, E. (1928). *Na reke [On the river]*. Leningrad: State Publishing House. (In Russ.).
6. Grekov, A.P. (1987). *Freski cerkvi Spasa Preobrazhenija na Kovaljove [Frescoes of the Transfiguration Church in Kovalyov]*. Moscow: Art. (In Russ.).
7. Gurenovich, M. (2020). «Istyj rycar'» Jan Cionglinskij v risunkah Il'i Repina [“The loyal knight” Yan Tsionglinsky in Ilya Repin's painting]. *Repinskie chtenija 2019 [Repin readings 2019]: Proceedings of the conference devoted to the 120th anniversary of I.E. Repin's Penaty Memorial Estate and I.E. Repin's 157th birth anniversary.* Saint Petersburg: SRM RRA, 31–42. (In Russ.).

8. Danko, E. (1925). Farforovaja chashechka (Porcelain cup). Leningrad: State Publishing House. (In Russ.).
9. Iz ukrainskoj stariny (From Ukrainian antiquity) / Paintings by S.I. Vasilkovsky, N.S. Samokish; Explanations by D.I. Evarnitsky. Saint Petersburg: A.F. Marks’ Publishing House, 1900. VIII, 98, [2] p., 20 p. fig.
10. Ilyin, M., Evenbach, E. (1926). *Kozha [Leather]*. Leningrad: State Publishing House. (In Russ.).
11. Kovtun, E.F. (1989). Zhivye istoki (O leningradskih hudozhestvennyh tradicijah) [Living origins (about Leningrad artistic traditions)]. *Iskusstvo Leningrada [Leningrad Art]*, 2, 30-44. (In Russ.)
12. Makarenko, N.E. (1914). *Shkola Imperatorskogo Obshhestva pooshhrenija hudozhestv. 1839–1914 [School of the Imperial Society for the Encouragement of the Arts]*. Petrograd: Publishing House “Anchor”. (In Russ.).
13. Matafonov, V.S. (1988). *Evgenija Konstantinovna Jevenbah [Evgenia Konstantinovna Evenbach]*. Leningrad: RSFSR Artist. (In Russ.).
14. Mitusova, L.S. (2004). *O prozhitom i sud'bah blizkih [About the lives and destinies of loved ones]*. Saint Petersburg: The Roerich centre of Saint Petersburg State University; Vushny Volochyok: Irida-pros. (In Russ.).
15. Eshalova, O.I., Sobolev, A.P. (2007). *Nikolaj Rerih v russoj periodike, 1891–1918 [Nicholas Roerich in Russian periodicals]. Vol.4: 1910–1912*. Saint Petersburg: Kosta company; The Roerichs’ Research Fund. (In Russ.).
16. Eshalova, O.I., Sobolev, A.P. (2008). *Nikolaj Rerih v russoj periodike, 1891–1918 [Nicholas Roerich in Russian periodicals]. Vol.5: 1913–1918*. Saint Petersburg: Kosta company; The Roerichs’ Research Fund. (In Russ.).
17. Roerich, N.K. et al. (1974). *Altaj – Gimalai [Altai – the Himalayas]*. Moscow: Thought. (In Russ.).
18. Roerich, N.K. (1995). *Listy dnevnika [Diary pages]: In 3 volumes. Vol.II*. Moscow: ICR. (In Russ.).
19. Roerich, N.K. (1904). *Otchjot o dejatel'nosti Imperatorskogo Obshhestva pooshhrenija hudozhestv za 1904 god s 1 janvarja 1903 goda po 1 janvarja 1904 goda [The 1904 report on the activity of the Imperial Society for the Encouragement of the Arts: from 1 January 1903 to 1 January 1904]*. Saint Petersburg. (In Russ.).
20. Rylov, A.A. (1977). *Vospominanija [Memories]. 4th ed.* Leningrad: RSFSR Artist. (In Russ.).
21. Turchinskaya, E.Yu. (2016). Ideja «novogo cheloveka» v tvorcestve Evgenii Konstantinovny Jevenbah [Idea of a “new man” in Evgenia Konstantinovna Evenbach’s creativity]. *Nauchnye trudy [Scientific papers]*, 36, 133-153. (In Russ.)
22. Tsioglinsky, Ya.F. (1913). *Zavety Cionglinskogo [Tsioglinsky’s legacy]*. Saint Petersburg: Publishing House “Sirius”. (In Russ.).
23. Schwartz, E.L. (1926). *Rynok [Market]*. Leningrad: State Publishing House. (In Russ.).